

Análise de Imagens Radiográficas Pulmonares Usando Atributos Estatísticos e de Textura

Manuela Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-5547-3962

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract—COVID-19 is an infectious illness that became a pandemic in 2020. Imaging tests such as chest X-ray were used to aid in its prognosis. One of the major problems with this exam is the difficulty of interpretation, aggravated by the fact that SARS-CoV-2 is a disease still little known and presents similar symptoms to other pulmonary pathologies. Therefore, this study aimed to analyze the values of mean, standard deviation, kurtosis, skewness and the main Haralick texture features of radiographic images of patients diagnosed with COVID-19, with different lung diseases and without radiological finding, in order to contribute to the general characterization of this disease chest X-rays and to investigate variables that effectively help in the identification of SARS-CoV-2. As a result of this work, it was possible to notice a considerably different statistical and texture characteristics for COVID-19. A pattern of local uniformity and homogeneity was observed in the radiographic exams of patients diagnosed with COVID-19, this was identified when analyzing the highest values of Angular Second Moment, Correlation, and Inverse Difference Moment, simultaneously with the lowest values of Contrast and Entropy of Haralick's features for these images when compared with other pulmonary anomalies X-rays. In addition, in the COVID-19 exams it was identified a higher pixel density and dispersion, observed by the values of mean and standard deviation. In conclusion, these variables can be studied with the aim of being used in medical care when there has uncertainty in the prognosis with exam visualization.

Keywords — Feature Extraction, Radiography, COVID-19, Texture Features, Descritores de Textura.

I. INTRODUÇÃO

A COVID-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) é uma doença infectocontagiosa que se tornou uma pandemia em 2020 e ainda afeta drasticamente o planeta, registrando mais de 800 mil casos e cerca de 1500 mortes por dia em todo o mundo [1]. Essa patologia, além de acometer rapidamente o sistema cardiorrespiratório, é extremamente transmissível e desde o início de sua investigação foram encontrados e desenvolvidos diversos métodos diagnósticos com a finalidade de auxiliar na rápida identificação da doença para, assim, administrar o tratamento adequado e realizar o isolamento do paciente. Um dos métodos utilizados foram os exames de imagem, à exemplo da radiografia de tórax [2].

O equipamento de radiografia é um aparelho amplamente disponível nos estabelecimentos assistenciais de saúde, possui versões portáteis e de fácil desinfecção, além de possibilitar a visualização do acometimento do sistema respiratório, sendo assim de grande valia para o prognóstico do *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Porém, um dos grandes problemas desse exame é a dificuldade de interpretação, agravado pelo fato da COVID-19 se tratar de uma doença ainda pouco conhecida e sem histórico de estudo, que apresenta sintomas similares aos de outras patologias que atingem os pulmões, como as pneumonias [3], [4].

Recentemente diversas técnicas relacionadas com o processamento dessas imagens médicas começaram a ser estudadas aspirando facilitar a identificação precisa da doença. Um tipo de processamento largamente conhecido é a extração de características a partir da matriz de tons de cinza dos pixels que formam a imagem do exame, a qual possui o grande benefício da utilização de baixo processamento computacional e geração de resultados rápidos e de fácil análise [5].

Alguns dos atributos de imagem comuns de serem avaliados são variáveis estatísticas. Essas características levam em consideração os valores dos pixels e a frequência em que aparecem em uma imagem, alguns exemplos são: média, desvio padrão, curtose e assimetria. Outro tipo de atributo são os descritores de textura que representam de maneira mais detalhada os tons de cinza ao analisar também a interação espacial entre os pixels, como os descritores de textura de Haralick [6].

Considerando isso esse trabalho se propôs a analisar a média, o desvio padrão, a curtose, a assimetria e os principais descritores de textura de Haralick de imagens radiográficas de pacientes com COVID-19 e de exames laudados com diferentes doenças pulmonares e sem achado radiológico, a fim de contribuir com a caracterização geral de exames de radiografia de tórax da doença e investigar variáveis que auxiliem efetivamente na identificação do SARS-CoV-2.

II. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foram utilizados dois bancos de imagens: O CheXpert e o BIMCV-COVID19+.

O CheXpert [7] é um banco de imagens construído por um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford (*Stanford Machine Learning Group*). Esse banco de imagens possui exames de radiografia de tórax de mais de 65 mil pacientes, adquiridos no Hospital da Universidade de Stanford e laudados por médicos radiologistas. Desse, das 14 classificações radiográficas, foram utilizadas as imagens de pacientes diagnosticados com Atelectasia, Cardiomegalia, Consolidação Pulmonar, Edema Pulmonar, Opacidade Pulmonar, Desordem Pleural, Pneumonia e nenhum achado radiográfico (*no findings*). O banco é formado por imagens de 8 bits em formato JPG.

O BIMCV-COVID19+ [8] é um banco de imagens em formato PNG de radiografia de tórax e de tomografia de pacientes diagnosticados COVID-19 da Região de Valência na Espanha. Os exames de imagem foram atrelados à resultados de *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), *Immunoglobulin G* (IgG) e *Immunoglobulin M* (IgM) para confirmação da presença da doença. Desse banco foram utilizadas apenas as imagens de

radiografia, as quais foram convertidas para JPG a fim de normalizar os bancos no mesmo formato.

Ambos os bancos possuem imagens de pacientes em idade adulta, tanto do sexo masculino como do sexo feminino e todas as imagens foram anonimizadas.

A primeira etapa do trabalho foi a criação de uma pasta de imagens para cada doença relacionada anteriormente, sendo selecionadas apenas as imagens de radiografia de incidência anteroposterior e removidas todas as outras incidências. Também foram excluídas imagens que possuíam algum tipo de sobreposição, imagens que possuíam aparelhos de suporte à vida e cabos como prevalência no exame radiográfico e imagens que não possuíam o tórax como foco. Após a eliminação foram escolhidas aleatoriamente 500 imagens de cada anomalia pulmonar para serem alvo do estudo.

A partir de então foi iniciada a extração de características. Para tal, foi criado um código no programa Matlab com a função de abrir a pasta com as imagens da doença selecionada, carregá-las no diretório e construir um vetor de nomes das imagens (que indicam o paciente a qual está relacionada), extrair as características de interesse e, ao final, criar uma planilha de Excel com as informações adquiridas.

A primeira série de atributos extraídos por meio do programa foram as variáveis estatísticas: média, desvio padrão, curtose e assimetria.

A segunda série de atributos extraídos foram os descritores de textura de Haralick. Para essa etapa foi necessário calcular a *Gray Level Co-occurrence Matrix* (GLCM), uma matriz quadrada, de tamanho definido pela quantidade de tons de cinza existentes na imagem que está sendo analisada. Sua criação se dá através da varredura da matriz de pixels da imagem contabilizando a quantidade de vezes em que um valor de tom de cinza referência aparece vizinho a outro valor de tom de cinza específico, dada uma determinada distância entre eles e um respectivo ângulo. Nesse trabalho a GLCM da distribuição de tons de cinza foi calculada nos ângulos 45°, 90°, 135° e 180° e a distância entre pixels utilizada para varredura foi igual a 1.

Essa matriz foi utilizada como variável de entrada da função que realiza a extração dos principais descritores de Haralick e retorna os valores na seguinte ordem: Segundo Momento Angular, Contraste, Correlação, Variância, Momento de Diferença Inverso, Soma da Média, Soma da Variância, Soma da Entropia, Entropia, Variância da Diferença e Entropia da Diferença.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para apresentação dos resultados, os valores obtidos em cada planilha foram exibidos através de gráficos de barras facilitando a análise. As barras em marrom representam a média dos valores do atributo calculada para cada doença discutida e a linha em verde a média do desvio padrão dessa variável.

O primeiro gráfico é a representação dos valores dos atributos média e desvio padrão (Fig. 1):

Fig. 1 - Gráfico com valores de Média e Desvio Padrão

Na imagem anterior os eixos da esquerda (valores de média) e da direita (desvio padrão) são representados em escala logarítmica para melhor percepção de seus valores, já que as imagens com presença de COVID-19 resultaram em valores extremamente maiores quando comparados aos das outras doenças e das imagens sem achado radiográfico, o que indica que a matriz de tons de cinza possui cores mais claras e, portanto, existe maior densidade dentro dos pulmões do paciente. De mesmo modo, o alto desvio padrão demonstra que grande quantidade de pixels foge dos valores da média.

A seguir está indicado o gráfico dos valores de curtose e seu respectivo desvio padrão (Fig. 2):

Fig. 2 - Gráfico com valores de Curtose e respectivo desvio padrão

Como pode ser observado, os valores de curtose para todas as doenças pulmonares e imagens sem achado radiográfico indica valores positivos maiores que as imagens de pacientes diagnosticados com COVID-19, representando que a curva de tons de cinza de exames com presença de SARS-CoV-2 está mais próxima de uma distribuição gaussiana, enquanto as outras doenças possuem essa curva mais achatada. Já o desvio padrão elevado demonstra que apesar disso, a curva de dispersão de tons de cinza das imagens com COVID-19 possui mais valores muito distantes da média.

A curva do atributo estatístico assimetria pode ser observada a seguir (Fig. 3):

Fig. 3 - Gráfico com valores de Assimetria e respectivo desvio padrão

Considerando a interpretação da variável assimetria pode-se entender que a curva de dispersão dos valores de tons de cinza de todas as doenças representadas acima estão distorcidas para direita em relação a média, mas nas imagens radiográficas contendo infecção pelo SARS-CoV-2 essa distorção é menor.

Para a variável Segundo Momento Angular dos atributos de textura de Haralick, os resultados estão apresentados na Fig. 4:

Fig. 4 - Gráfico com valores de Segundo Momento Angular e respectivo desvio padrão

De acordo com os valores representados é possível concluir que os exames nos quais estão diagnosticados a COVID-19 possuem distintamente maior uniformidade local em dissonância com as outras doenças avaliadas.

Em paralelo, os números resultantes para o Contraste são descritos na Fig. 5:

Fig. 5 - Gráfico com valores de Contraste e respectivo desvio padrão

Como pode ser definido pelo gráfico anterior os exames radiográficos de pacientes com COVID-19 possuem discrepantemente menor contraste local que todas as outras anomalias pulmonares e imagens sem achado radiológico.

A Correlação é indicada a seguir (Fig. 6):

Fig. 6 - Gráfico com valores de Correlação e respectivo desvio padrão

Considerando o conceito de correlação é possível interpretar que, assim como a homogeneidade, os exames com SARS-CoV-2 possuem maior linearidade local, diferente das outras anomalias analisadas.

A avaliação dos resultados de Variância calculados estão apresentados na Fig. 7:

Fig. 7 - Gráfico com valores de Variância e respectivo desvio padrão

Com essa variável é possível interpretar que as imagens de exames radiográficos de pacientes com COVID-19 possuem maior dispersão de tons de pixel que outras doenças ou imagens sem achado radiológico.

Para avaliação do Momento de Diferença Inverso das características propostas por Haralick, tem-se (Fig. 8):

Fig. 8 - Gráfico com valores de Momento de Diferença Inverso e respectivo desvio padrão

Esse atributo de textura indica nas imagens a homogeneidade da matriz de pixels e demonstra que os exames de COVID-19 chegam a possuir em média o dobro do valor quando comparados com outras doenças pulmonares e imagens radiográficas sem achado.

A seguir está disposta a Média da Soma (Fig. 9):

Fig. 9 - Gráfico com valores de Média da Soma e respectivo desvio padrão

As imagens de radiografias com COVID-19 também apresentam para essa variável valor maior que para os outros distúrbios analisados, demonstrando áreas de maior densidade no exame.

A média dos valores da Variância da Soma é representada no gráfico abaixo (Fig. 10):

Fig. 10 - Gráfico com valores de Variância da Soma e respectivo desvio padrão

A Variância da Soma e a Variância apresentam para os exames com COVID-19 maior valor em relação às outras pastas analisadas.

A seguir os resultados dos descritores Entropia da Soma (Fig. 11) e Entropia (Fig. 12):

Fig. 11 - Gráfico com valores de Entropia da Soma e respectivo desvio padrão

Fig. 12 - Gráfico com valores de Entropia e respectivo desvio padrão

As variáveis apresentadas nas Figuras 14 e 15 estão intimamente relacionadas com a aleatoriedade dos pixels de uma imagem. As outras doenças pulmonares e a exames sem achado radiográfico possuem maior valor para ambas como pode ser visualizado, demonstrando que imagens médicas de radiografias de pacientes com COVID-19 possuem menor desordem de textura.

Os atributos de textura da Variância da Diferença (Fig. 13) e Entropia da Diferença (Fig. 14) estão dispostos abaixo:

Fig. 13 - Gráfico com valores de Variância da Diferença e respectivo desvio padrão

Fig. 14 - Gráfico com valores de Entropia da Diferença e respectivo desvio padrão

As variáveis representadas nos dois gráficos anteriores descrevem respectivamente a variação local de tons de cinza da imagem e a desordem dos pixels. Para as imagens de pacientes diagnosticados com COVID-19 ambas possuem valores menores para essas características de textura em relação aos exames radiográficos das outras doenças pulmonares ou sem achado.

Após avaliação dos resultados apresentados anteriormente pode-se perceber que os exames nos quais há presença do SARS-CoV-2 possuem características estatísticas e de textura consideravelmente diferentes das outras anomalias pulmonares. É possível observar um padrão maior de uniformidade e homogeneidade locais em exames de radiografia de tórax de pacientes diagnosticados com COVID-19, o que pode ser identificado ao analisar os maiores valores de Segundo Momento Angular, Correlação e Momento de Diferença Inverso, simultaneamente com os menores valores de Contraste e Entropia por exemplo.

As variáveis citadas acima podem ser utilizadas para o auxílio do médico quando há incerteza do prognóstico durante a visualização do exame, pois apresentam discrepância considerável de valores em relação a outras doenças que acometem o sistema respiratório. Em consonância pode-se utilizar os valores das variáveis estatísticas média e desvio padrão dos pixels da imagem como alvo de análise por também se mostrarem extremamente distintas nesses casos.

IV. CONCLUSÕES

O desenvolvimento de técnicas para auxílio ao diagnóstico de imagens médicas possui grande impacto no âmbito da saúde hoje. Um prognóstico assertivo e rápido é extremamente importante principalmente quando se trata da identificação de doenças infectocontagiosas e de rápido

acometimento à saúde do paciente, como a COVID-19. A extração de atributos de imagens vem ganhando espaço e sendo bastante utilizada por utilizar baixo processamento computacional.

A partir dos resultados encontrados neste trabalho é possível concluir que a extração de características pode auxiliar de modo efetivo para determinação da presença da COVID-19 em detrimento de outras doenças pulmonares, já que sua distribuição de tons de pixels se mostrou notavelmente desigual em comparação com as demais. A análise simultânea da média e desvio padrão dos pixels da imagem radiológica do paciente com suspeita de COVID-19 e dos atributos de textura de Haralick é de grande valia para conclusão mais clara do prognóstico da doença.

Ainda é necessário maior aprofundamento do estudo dessas características e alinhamento desse desfecho com a visualização da imagem gerada pelo exame de radiografia de tórax, trabalho que deve ser realizado em uma equipe multidisciplinar, contendo a presença de radiologistas, por exemplo. Além disso, é importante investigar outros bancos de imagens, preferencialmente de outras localidades, para corroborar com os resultados obtidos na detecção da patologia e, assim, possivelmente, adotar essa análise no prognóstico da COVID-19.

REFERENCES

- [1] World Health Organization (WHO), "WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard," 2022. [Online]. Available: <https://covid19.who.int/>. [Accessed 14 Julho 2022].
- [2] H. W. Kim, K. M. Capaccione, R. S. Widemon, O. Rahman, R. Mitchell, B. M. D'Souza and et al, "The role of initial chest x-ray in triaging patients with suspected covid-19 during the pandemic," Springer, Vols. 27, n. 6. Emergency radiology, p. 617–621, 2020.
- [3] C. Brestel, R. Shadmi, I. Tamir, M. Cohen-Sfaty, J. Laserson, E. Goz and et al, "Radbot-cxr: Classification of four clinical finding categories in chest x-ray," 2018.
- [4] N. Islam, S. Ebrahimzadeh, J.-P. Salameh, S. Kazi, N. Fabiano, L. Treanor and et al, "Thoracic imaging tests for the diagnosis of covid-19," John Wiley & Sons, no. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021.
- [5] T. Löfstedt, P. Brynolfsson, T. Asklund and T. Nyholm, "Gray-level invariant Haralick texture features," PLOS ONE, 22 Fevereiro 2019.
- [6] R. M. Haralick, "Statistical and structural approaches to texture," vol. 67, pp. 768-804, Maio 1979.
- [7] J. Irvin, P. Rajpurkar, M. Ko, Y. Yu, S. Ciurea-Illcus, C. Chute and et al, "CheXpert - A large chest X-Ray dataset and competition," Stanford ML Group, 21 Janeiro 2021. [Online]. Available: <https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/chexpert/>. [Accessed 16 Setembro 2022].
- [8] M. d. I. I. Vayá, J. A. M. Serrano, E. Oliver-Garcia, A. Pertusa, A. Bustos e et al, "BIMCV COVID-19+: a large annotated dataset of RX and CT images from COVID-19 patients," IEEE, 16 Março 2021.